

UDK: 635/3

**ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN SAVOY KARAMINING
FENOLOGIK VA BIOMETRIK KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH**

F.T.Turdiyeva

(PhD) q.x.f.f.d Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Abdurasulova Muslima Ahmadali qizi

Ipakchilik va tutchilik, Qishloq xojaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi
fakulteti, "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik" ta'lim yo'nalishi *1-bosqich talabasi*

abdurasulov1984ali@gmail.com

Annotatsiya: So'nggi yillarda aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sabzavot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish va sabzavot mahsulotlari assortimentini kengaytirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Sabzavot ekinlari ekiladigan maydonlarining hajmi bo'yicha O'zbekiston qishloq xo'jaligi yuqori darajada rivojlangan mamlakatlar bilan raqobotlasha oladi. Biroq, O'zbekistonda sabzavot assortimenti chegaralangan. Afsuski, sabzavot mahsulotlarining 88% o'simliklarning atigi olti turi bilan taqdim qilinadi. Buning natijasida oxirgi yillarda xalqimiz uchun noan'anaviy yangi sabzavot ekinlari introduksiya qilishga erishildi hamda ularni etishtirish texnologiyalari takomillashtirildi (daykon, brokkoli, sabzavot soyasi, salatbop va barg sholg'om kabi). Aholisini sog'lom ovqatlanishni tashkil etish va oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini kengaytirishga katta ahamiyat berilgan. Maqolada muallif savoy karamini nav va duragaylarni yetishtirishda maqbul ekish muddatlari yuqori va ulardan yuqori hosil olishning ahamiyati bo'yicha ma'lumotlar keltirgan.

Kalit so'zlar: Savoy karami, tajribalar, fenologik kuzatuvlar, ekish muddatlarini, unib chiqishi, chin barg chiqishi.

Аннотация: За последние годы реализуются комплексные меры по обеспечению продовольственной безопасности населения, полному удовлетворению потребности в овощной продукции, расширению ассортимента овощной продукции. По размерам площадей под овощными культурами Узбекистан может конкурировать со странами с высокоразвитым сельским хозяйством. Однако ассортимент овощей в Узбекистане ограничен. К сожалению, 88% овощной продукции представлено всего шестью видами растений. В результате за последние годы внедрены новые, нетрадиционные для нашего народа овощные культуры и усовершенствованы технологии их возделывания (такие как дайкон, брокколи, овощная соя, салат, листовая репа). Большое значение придается организации здорового питания населения и расширению ассортимента продуктов питания. В статье автор приводит информацию о важности оптимальных сроков посадки и получения высокой урожайности при выращивании сортов и гибридов савойской капусты.

Ключевые слова: савойская капуста, эксперименты, фенологические наблюдения, сроки посадки, всхожесть, появление настоящих листьев.

Abstract: In recent years, comprehensive measures have been taken to ensure food security of the population, fully satisfy the need for vegetable products and expand the range of vegetable products. In terms of the size of the area under vegetable crops, Uzbekistan's agriculture can compete with highly developed countries. However, the range of vegetables in Uzbekistan is limited. Unfortunately, 88% of vegetable products are represented by only six types of plants. As a result, in recent years, new non-traditional vegetable crops have been introduced for our people and their cultivation technologies have been improved (such as daikon, broccoli, vegetable soybeans, lettuce and leaf turnips). Great importance is attached to organizing a healthy diet for the population and expanding the range of food products. In the article, the author provides information on the importance of optimal planting dates and high yields in the cultivation of savoy cabbage varieties and hybrids.

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Keywords: Savoy cabbage, experiments, phenological observations, planting dates, germination, true leaf emergence.

Kirish. Aholi sonining ortishi bilan sifatli ovqatlanish muammosi yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Bu muammoni yechishda nafaqat yuqori mahsuldorlikka, ozuqaviy qiymatga ega bo'lgan, balki alohida biokimyoviy tarkibga ham ega bo'lgan, vitaminlar, aminokislotalar, mineral tuzlar, uglevodlar va boshqa qimmatli moddalarning juda muhim manbai bo'lgan **sabzavotlar katta rol o'ynaydi.** Mamlakatimizda fermerlik harakatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, rivojlantirish, fermer xo'jaliklarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, yer, suv va boshqa tabiiy resurslardan tejab, oqilona foydalanish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash yuzasidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada keng imtiyoz va qulayliklar yaratilib, bank kreditlari, investitsiyalar ajratildi. Xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligi oshirilmoqda. Mulkdorlarga e'tibor kuchaytirilayotgani yurtimiz iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, oilalar faravonligi va dasturxonlarimiz to'kin-sochinligini ta'minlash imkonini bermoqda. Prezidentimiz SH.M.Mirziyoev rahnamoligida qishloq xo'jaligini rivojlantirish borasida xorijiy investitsiyalar kiritish va hamkorlar ishtirokida qator samarali loyihalar amalga oshirilmoqda.

Tadqiqot uslublari va materiallari

Yuqori va sifatli hosil olishga qaratilgan agrotexnik tadbirlar majmuasida savoy karamining takroriy maqbul ekish muddatlarini aniqlash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, savoy karamning eng qulay ekish muddatlarini aniqlash maqsadida tadqiqotlar olib borildi. Tajribalarda savoy karamining turli muddatlarda ekib

o'rganildi. Bunda 3 ta 30 iyun, 10 iyul, 20 iyul, muddatlari belgilab olindi. Takroriy muddatda havo haroratining minimal 25⁰ C dan baland bo'lmasligi shuningdek tuproqning o'rtacha namligini hisobga olgan holda nazorat muddati sifatida (30 iyun) sanasi tanlandi. Hozirgi savoy karam bo'yicha O'zbekiston sharoitida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmaganligi sababli savoy karam bo'yicha davlat reyestiriga kiritilgan nav mavjud emas, shu sababli tadqiqotlarni savoy karamning Rossiya seleksiyasiga mansub bo'lgan "Vertyu 1340" navini turli muddatlarda ekib o'rganildi. Tadqiqotlarda savoy karamining muddatlar bo'yicha urug'lari issiqxona sharoitida urug'lari 10x10 smli stakanlarda ekildi. Tajribalarda o'simlikning nihollarining unib chiqishi va 1 chin barg hamda 4-5 chin barg chiqarishi bo'yicha 10-15% fenalogik kuzatuvlar olib borildi. (1-jadval).

Kuzatuvlarga ko'ra nazorat muddatida ekilgan savoy karamining nihollarining unib chiqishi bo'yicha 10-75 % 8-12 kunni tashkil etgan bo'lsa, unga nisbatan 3 muddatda ekilgan savoy karamning nihollarining unib chiqishi nazorat variantidan 1-2 kun erta, shuningdek 1 chin barg chiqarishi 2-3 kun, 4 chin barg chiqarishi bo'yicha ham nazorat variantidan 2 3 kunga erta bo'lganligi tajribalarda aniqlandi. Birinchi muddatda ekilgan ekilgan savoy karamining nihollarining unib chiqishi, 1 chin barg chiqarishi hamda 4-5 chin barga chiqarishi bo'yicha ham nazorat muddatidan 1 kunga kech bo'lganligi fenalogik kuzatuvlarda o'z aksini topdi. Tajribalarda muddatlar bo'yicha ekilgan savoy karamning 35 kunlik ko'chatlari ochiq maydonlarga 30 iyun, 10 iyul, 20 iyul, sanalarida ochiq maydonlarga ekildi.

1-jadval

Turli muddatlarda ekilgan savoy karamining fenologik kuzatuv natijalari (2023-2024 yy.)

Ekish muddatlari	Unib chiqishi		1-chin barg chiquncha		4-5-chin barg chiqqungacha	
	10 %	75 %	10 %	75 %	10 %	75 %

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Vertyu1340 navi						
30.06 (nazorat)	8	12	13	17	20	22
10.07	6	14	14	18	21	23
20.07	9	11	11	16	19	22

Turli muddatlarda ekilgan savoy karamning bir tupdagi o'simlik bo'yi, barglar soni va barglar sathi bo'yicha biometrik o'lchovlar olib borildi.(2-jadval)

Savoy karamning bir tupdagi o'simlik bo'yi nazorat muddatida ekilgan "Vertyu 1340" navida 60,5 sm 100 foizni tashkil etgan bo'lsa unga nisbatan uchinchi muddatda ekilgan navning bir tupdagi o'simlik bo'yi nazorat variantiga nisbatan 13 foizga yuqori bo'lganligi aniqlandi.Shuningdek bir tupdagi o'simliklar

barglari soni hamda barg satxi bo'yicha ham uchinchi muddatlarning ko'rsatkichlari nazorat muddatidan barglar soni 25; foiz barg sathi bo'yicha 22; foizga nazorat muddatidan yuqori bo'lganligi biometrik o'lchov natijalarida o'z aksini topdi.

Birinchi muddatda ekilgan savoy karamning bir tupdagi o'simlik bo'yi, barglar, soni hamda barglar sathi bo'yicha ko'rsatkichlari nazorat muddatida ekilgan navga nisbatan 13, 25, 22, foizga yuqori bo'lganligi aniq bo'ldi.

2-jadval

Turli muddatlarda ekilgan savoy karamining biometrik o'lchov natijalari. (2023-2024yy.)

Ekish muddatlari	O'simlik bo'yi		Barglar soni		Barg satxi	
	sm	nazoratga nisbatan %	dona	nazoratga nisbatan %	dm²	nazoratga nisbatan %
Vertyu 1340 navi						
30.06 (nazorat)	60,5	100	7	100	3,6	100
10.07	65,5	108	8	114	4,0	111
20.07	68,5	113	10	125	4,4	122

Savoy karamning Vertyu 1340 navini turli muddatlarda ekib tajribalar olib borilganda ushbu o'simlikning morfologik ko'rsatkichlari turlicha bo'ldi. (1-jadval).

Tadqiqot najalariga ko'ra, turli muddatlarda ekilgan savoy karamning barg

uzunligi nazorat muddatida 26 sm 100 foizni, barglar eni 24 sm 100 foizni tashkil etgan bo'lsa unga nisbatan uchinchi muddatda ekilgan savoy karamning barg uzunligi 17 foiz, barg eni 17; foizga nazorat variantidan ko'rsatkichlari yuqori bo'lganligi aniqlandi.

3-jadval

Turli muddatlarda ekilgan savoy karamini morfologik ko'rsatkichlarga ta'siri o'lchov natijalari. (2023-2024 yy.)

Ekish muddatlari	Barg (sm)
-------------------------	------------------

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN**

	barg uzunligi sm	nazoratga nisbatan %	barg eni sm	nazoratga nisbatan %	indeks %	nazoratga nisbatan %
Vertyu 1340 navi						
30.06 (nazorat)	26	100	24,0	100	1,06	100
10.07	29	111	26,6	111	1,07	100
20.07	30,5	117	28,0	117	1,08	102

Turli muddatlarda ekilgan savoy karamning bir tupdagi barg vazni, umumiy hosildorlik hamda tovar hosildorlik bo'yicha hisob-kitob ishlari olib borilganda, nazorat muddatida ekilgan savoy karamning karamboshi vazni 0,8 kg 100 foizni tashkil etgan bo'lsa unga nisbatan, ikkinchi va uchinchi muddatda ekilgan savoy karamning ko'rsatkichlari (1,0-1,2 kg) yoki 25 va 50 foizga nazoratdan yuqori, shuningdek umumiy hosildorlik bo'yicha ham 25 hamda 50 foizga nazoratda yuqori bo'lganligi, ushbu muddatlarda ekilgan savoy karamning tovar hosildorligi bo'yicha ham ko'rsatkichlari nazorat muddatida ekilgan navga nisbatan yuqori bo'lganligi hisob- kitob natijalarida o'z aksini topdi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Turli muddatlarda ekilgan savoy karamning uchinchi muddatida ekilgan "Vertyu 1340" navining bir tupdagi barg uzunligi 18 foiz

barg eni 28,5 foizga nazorat muddatiga nisbatan natijalari yuqori bo'lganligi tajribalar o'z aksini topdi. Turli muddatlarda ekilgan savoy karamining bir tupdagi bar vazni, umumiy hosildorlik hamda tovar hosildorligi muddatlar bo'yicha turlicha bo'ldi. Ikkinchi va uchinchi muddatda ekilgan savoy karam "Vertyu 1340" nav namunasining bir tupdagi meva vazni, umumiy hosildorlik shuningdek tovar hosildorligi bo'yicha nazorat variantidan 25-50 hamda 25-50 foizgacha ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan tadqiqot natijalarida aniq bo'ldi.

Xulosa. O'rganilgan savay karami fenologik kuzatuvlar: urug' yoki ko'chat ekish muddati, maysalar unib chiqishi yoki ko'chatni tutishi (10 va 75%), birinchi xaqiqiy bargning paydo bo'lishi (1,5 sm) (10 va 75%); 5-6 bargning paydo bo'lishi (10 va 75%); meva hosil bo'lishining boshlanishi; iste'mol uchun yaroqli mevalar hosil bo'lishi (10 % va 75%) bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. PF-60-son. "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2022 yil 28 yanvar. <https://lex.uz/docs/5841063> 1-2 b.
2. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestri. 2023. –. 53 b
3. Azimov B.J., Azimov B.B. "Sabzavotchilik, polizchlik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi".-T. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002 y, 180-198 B.
4. Zuyev V.I., Ataxodjeyev A.A., Asatov Sh.I., Qadixodjeyev O.K., Akramov U.I. "Texnologiya virashivaniya zelelnix listovix kultur" V kn: Ovoshvodstvo zashishennogo grunta T-2018. S 55-65.
5. Zuyev V.I., Mavlyanova R.F., Dusmuratova S.I., Buriyev X.Ch. "Obshaya xarakteristika pitatelnix i lechebno-produktivnix svoystv ovoshey". // V kn: Ovoshi-yeto pisha i lekarstvo. // Toshkent 2016. iz-vo. Navruz. S. 78-87.